

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ.

του Στέλιου Τσεκούρα - φυσικού (ΠΕ04.01)

Εισαγωγή.

Σε προγενέστερη εργασία¹ μας, που έτυχε *ευνοϊκής* υποδοχής και προκάλεσε μια περιορισμένη, στα πλαίσια των κοινωνικών δικτύων, συζήτηση υποστηρίξαμε την άποψη ότι τα αποτελέσματα των φετινών (2022) πανελλαδικών εξετάσεων στην Φυσική δεν οφείλονταν στις τυχαίες επιλογές μιας επιτροπής εξεταστών² αλλά ήταν καθόλα αναμενόμενα επακόλουθα μιας εκπαίδευσης η οποία υπονομεύει **συνειδητά** την μάθηση και αντιμάχεται λυσσαλέα τον Ορθό Λόγο. Στην παρούσα σιοπεύουμε να δώσουμε, πιο αναλυτικά, εκείνα τα διδακτικά εγχειρίδια τα οποία – αν χρησιμοποιούνταν (κυρίως από τους διδάσκοντες) – θα έχτιζαν μια διδασκαλία στηριγμένη στο **νόημα**. Έτσι θα διευκόλυναν και την δουλειά των μαθητών συνηθίζοντάς τους στην απαραίτητη σύνδεση των διάφορων κλάδων της Φυσικής, σύνδεση η οποία απουσιάζει ολοκληρωτικά στις μέρες μας.

Το ότι εδώ και αρκετές δεκαετίες υπηρετούμε την εκπαίδευση, διδάσκοντας αποκλειστικά στο Γενικό Λύκειο, μας επιτρέπει ίσως να διατυπώσουμε τα συμπεράσματα με τα οποία μας όπλισε η μακρά αυτή επαγγελματική (και κυρίως γνωστική!) σχέση.

Προκειμένου να βοηθήσουμε τον νέο διδάσκοντα στο δύσκολο έργο του διατυπώνουμε ευθύς εξ αρχής την κατευθυντήρια αρχή της εργασίας μας: η Ελλάδα αποτελεί στον χώρο της εκπαίδευσης το *άλλο και άλλο* σχετικά με τις επιστημονικά προηγμένες χώρες του πλανήτη μας. Απόψεις οι οποίες σε κείνες θεωρούνται (ή, θεωρούνταν) αυτονόητες σε 'μας' είναι αδιανόητες και, αντίστοιχα, όσα εμείς θεωρούμε θέσφατα σε κείνες είναι το πολύ-πολύ συζητήσιμα.

Επιπρόσθετα, καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι όταν μιλάμε για την διδασκαλία της Φυσικής στην Γαλλία ή την Βρετανία δεν αναφερόμαστε στις εκπαιδευτικές νομοθεσίες των χωρών αυτών αλλά στις διαχρονικές απόψεις των μεγάλων τους επιστημόνων τις οποίες βλέπουμε να επιβεβαιώνονται στην καθημερινή διδακτική πράξη. Το γεγονός ότι ο ύστερος καπιταλισμός ή ο καλπάζων νεοφιλευθερισμός ή η τρισκατάρατη παγκοσμιοποίηση έχουν αφήσει **τα τελευταία χρόνια** μελανά σημάδια στην επιστημονική εκπαίδευση ακόμα και των χωρών αυτών δεν μας επιτρέπει να αγνοήσουμε ότι σε 'μας' δεν υπήρξε, ούτε **πριν** την γενικευμένη επέλαση των προαναφερθέντων δεινών, επιστημονική εκπαίδευση ποιοτικά εφάμιλλη της δικής τους.

1 Πανελλαδικές 2022, Φυσική: Σκέψεις ενός εξηνταπεντάχρονου βαθμολογητή. [alfavita.gr](https://www.alfavita.gr/panellinies/385137_panelladikes-2022-fysiki-skepseis-enos-exintapentahronoy-bathmologiti?fbclid=IwAR3fP1hEecU5tLxaZHXnADpp_i1FTLzyB7fuS98eRww7bXOX_DxhP0VQB9s), στην διεύθυνση: https://www.alfavita.gr/panellinies/385137_panelladikes-2022-fysiki-skepseis-enos-exintapentahronoy-bathmologiti?fbclid=IwAR3fP1hEecU5tLxaZHXnADpp_i1FTLzyB7fuS98eRww7bXOX_DxhP0VQB9s

2 Όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε.

Μηχανική.

Αυτός είναι ο θεμελιώδης κλάδος της Φυσικής σε όλη την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών κάθε φυσικού. Πληθώρα βιβλίων Μηχανικής μας κατακλύζουν ακόμα και αν περιοριστούμε στην αγγλική γλώσσα. Εντυπωσιακά εξώφυλλα, χαρτί πολυτελείας, καταπληκτικά σχήματα και διαγράμματα, ατέλειωτες βιβλιογραφικές αναφορές, εξαιρετικά επιμελημένα index, φωτογραφίες άριστης ποιότητας, ενδιαφέροντα βιογραφικά στοιχεία για τους πρωτοπόρους, συχνές προσπάθειες σύνδεσης της Επιστήμης με την Κοινωνία, προβληματισμοί που αναφέρονται στην Φιλοσοφία της Επιστήμης ή άλλοι που επιμένουν ότι η Επιστήμη είναι κοινωνικό δημιούργημα κλπ.

Αλλοίμονο! Μόλις περάσει κάμποσος καιρός από την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις και αρχίσει η εργασιακή ζωή τότε δοκιμάζει κανείς την βαθεία πικρία ότι 'κάτι' λείπει. Η Μηχανική (που δεν παρουσιάζεται στην εργασιακή ζωή όπως παρουσιαζόταν στις εξετάσεις, καθώς άλλου εστιάζει η διδασκαλία) δεν φαίνεται να έχει δομή, τα νήματα τα οποία συνδέουν τις διάφορες υποενότητες απουσιάζουν. Τότε αρχίζουν να τον ταλαιπωρούν αυτά τα ερωτήματα των οποίων η απάντησή γίνεται ολοένα και δυσχερέστερη. Αφενός εξαιτίας των υποχρεώσεων (εξεταστικών ή βιοποριστικών) που έχει μπροστά του, αφετέρου (και κυριότερα!) επειδή είναι πάντα πολύ δυσκολότερο να διορθώσει κανείς μια στρεβλή γνώση από το να αποκτήσει (εξαρχής) μια στέρεη τέτοια. Βρίσκεται λοιπόν αναγκασμένος να μιμείται την υπάρχουσα κατάσταση και, πράγμα πολύ χειρότερο, να παρουσιάζει στους μαθητές του τούτη την μίμηση σαν αναγκαία. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι διαφορετικό, 'αναγκάζεται' να τους τονίζει συχνά!

Ο διδάσκων που δεν επιθυμεί να ξεπέσει σε τετοια κατάντια, αρχίζει να παρατηρεί. Από την βιβλιογραφία του βιβλίου που χρησιμοποίησε αναζητά ποιο σύγγραμμα είναι το παλαιότερο. Ανατρέχοντας σε ψηφιακές βιβλιοθήκες βρίσκει αυτό το σύγγραμμα και κάνει δεύτερη φορά την ίδια αναζήτηση. Αν επαναλάβει την ίδια διαδικασία στα βιβλία Ηλεκτρισμού που χρησιμοποιεί θα διαπιστώσει ότι και για τούτα τα απαραίτητα εγχειρίδια Μηχανικής (που θα αναφέρονται οπωσδήποτε στην Βιβλιογραφία τους) είναι ελάχιστα. Νομίζω ότι τέσσερεις τέτοιες αναζητήσεις αρκούν με το παραπάνω. Θα καταλήξει έτσι σε λίγα βιβλία Μηχανικής τα οποία έχει την δυνατότητα να 'κατεβάσει' σε ψηφιακή μορφή και να τα χρησιμοποιεί, εφεξής, σαν αξιόπιστους οδηγούς.

Η δική μου αναζήτηση κατέληξε στα τέσσερα (4) ακόλουθα εγχειρίδια Μηχανικής. Αν η δική σας καταλήξει σε διαφορετικά δεν έχει σημασία. Το τελικό συμπέρασμα μόνον 'μετράει'.

- An elementary treatise on Statics, by S.L. Loney (αχρονολόγητη ινδική επανέκδοση),
- An elementary treatise on the dynamics of particles and rigid bodies, επίσης by S.L. Loney (αχρονολόγητη ινδική επανέκδοση),
- A Treatise on Dynamics of a particle (with numerous examples), by E.J. Routh (1831-1907), Cambridge at the University Press, 1898.
- Treatise on Natural Philosophy, των Lord Kelvin (1824-1907) και Peter Guthrie Tait (1831-1901). Συνοδευτικό βιβλίο για τα τρία προηγούμενα το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε κάθε βιβλιοθήκη φυσικού!

Το δεύτερο από αυτά το δίνουν στην βιβλιογραφία του 1ου Κεφαλαίου του μνημειώδους συγγράμματός τους: Introduction to Quantum Mechanics (with applications to Chemistry), Dover Publications, Inc., New-York 1935, οι Linus Pauling (1901-1994) και E. Bright Wilson, Jr, από το οποίο διδάχτηκε Κβαντομηχανική ο Richard Feynman!!!!!! Όσο και αν οι μοντέρνοι το θεωρούν βλασφημία να αναφερθούν στην Χημεία, τι να κάνουμε η Ιστορία τους διαψεύδει κραυγαλέα. Για παράδειγμα ας κοιτάξουμε το: Prigogine-Stengers: Entre le Temps et l' Eternité, Champs-Flammarion, Paris 1992. Για να καταλάβουμε πόσο **απαραίτητη** είναι η σύνδεση Φυσικής και Χημείας στην κατανόηση της Κβαντομηχανικής, της Θερμοδυναμικής αλλά και της Φυσικής γενικά.

Ηλεκτρισμός.

Αναζητώντας, με την ίδια μέθοδο, τα βιβλία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν βασικά εγχειρίδια Ηλεκτρισμού καταλήξαμε στα ακόλουθα:

- Static and Dynamic Electricity, by William Smythe, McGraw-Hill 1939,
- The Mathematical Theory of Electricity and Magnetism, by Sir James Jeans (1877-1946), Cambridge University Press 1925.

Το πρώτο από αυτά σύσταται στους μαθητές του ο L.D. Landau (1908-1968), αλλά συσταίνει και το βιβλίο προβλημάτων Φυσικής: A Guide to Physics Problems, Part 1, των Sidney B. Cahn και Boris E. Nadgorny, Plenum Press, New-York 1994, ενώ το δεύτερο το χρησιμοποίησε ο C.N. Yang (1922-ζει ακόμα) όταν ήταν προπτυχιακός φοιτητής στην Κίνα.

Έξη (6) **δύσκολα αλλά ανταποδοτικά**³ βιβλία είναι ότι χρειάζεται ο σημερινός διδάσκων για να ανταποκριθεί επάξια στα σχετικά με την Μηχανική και τον Ηλεκτρισμό καθήκοντά του, με το δεύτερο επίθετο να έχει τεράστια σημασία αφού και ο ίδιος βομβαρδίζεται καθημερινά από πληθώρα άχρηστων πληροφοριών και χρονοβόρων εικόνων.

Κανόνες για την διδασκαλία.

Στην διδασκαλία καλό είναι να ξεκινάμε από το **απλό** και να πηγαινουμε προς το **σύνθετο**. Η αντίθετη πορεία πρέπει να αποφεύγεται συστηματικά εκτός και αν επιβάλλεται από την δομή της θεωρίας – π.χ όταν γίνεται η εισαγωγή σε μια νέα ενότητα. Το μάθημα πρέπει να ξεκινάει με μια σωστή περιγραφή της απαραίτητης θεωρίας, περιγραφή η οποία να μην προϋποθέτει κανενός είδους μαθηματική ωριμότητα του μαθητευόμενου και να γίνεται με λέξεις. Αυτή η περιγραφή είναι το βασικό (και εξαιρετικά δύσχρηστο!) εργαλείο του μαθητευόμενου διότι τον μαθαίνει να διατυπώνει τις σκέψεις του με δικά του λόγια. Τον μαθαίνει δηλαδή να τις παρουσιάζει σε μια μορφή η οποία να είναι, **ακριβόλογη** έτσι ώστε ο κάθε αναγνώστης να κατανοεί το ίδιο νόημα. Αν η παρουσίαση αυτή αφήνει περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών αυτό δείχνει ότι ο μαθητευόμενος δεν έχει κατανοήσει το ζήτημα που επιχειρεί να διατυπώσει.

³ Μια πολύ πετυχημένη διατύπωση του Shlomo Sternberg.

Εννοείται ότι η διδασκαλία θα έχει **απαραίτητα** θεωρητικό και πειραματικό μέρος. Με το δεύτερο να είναι εξίσου σημαντικό με το πρώτο. Και με τα δύο μέρη να αλληλουποστηρίζονται μέσα από τους **διαλόγους** του διδάσκοντα με τους μαθητές και των μαθητών μεταξύ τους.

“The Text-Book is intended chiefly for the use of students who lay most stress on the study of the experimental part of Physics, and *who have not yet reached the stage at which the reading of advanced treatises on special subjects is desirable.* To bring the subject within the compass thus prescribed, an account is given only of phenomena which are of special importance, or which appear to throw light on other branches of Physics, and the mathematical methods adopted are very elementary. The student who possesses a knowledge of advanced mathematical methods, and who knows how to use them, will, no doubt, be able to work out and remember most easily a theory which uses such methods. But at present a large number of earnest students of Physics are not so equipped, and the authors aim at giving an account of the subject which will be useful to students of this class. *Even for the reader who is mathematically trained, there is some advantage in the study of elementary methods, compensating for their cumbrous form. They bring before us more evidently the points at which various assumptions are made, and they render more prominent the conditions under which the theory holds good.*”

γράφουν στον Πρόλογο του **μνημειώδους**⁴ έργου τους: A Textbook of Physics, volume III (Heat), οι J.H. Poynting και J.J. Thomson. Τα **πλαγιαστά** στοιχεία είναι δικά μας (Σ.Τ).

Η συστηματική μελέτη τέτοιων βιβλίων μας δημιουργεί μια τόσο έντονη **εσωτερική πληρότητα** την οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν πολλά από τα 'μοντέρνα' εγχειρίδια.

Άλλα εγχειρίδια που συνδέουν ανεπιτήδευτα την Φυσική με τα Μαθηματικά αλλά και μπορούν να μελετηθούν παράλληλα – μιας και σε εμπνέουν με το απαράμιλλο στυλ τους - με τα έξη (6) προαναφερθέντα, είναι τα ακόλουθα:

- V.I. Arnol'd: Mathematical Understanding of Nature, AMS, Providence, Rhode Island, 2014,
- Mark Levi: The Mathematical Mechanic (using physical reasoning to solve problems), Princeton University Press, 2009,
- Morris Kline: Mathematics and the Physical World, Dover Publications, New-York, 1981,
- George Pólya: Mathematical Methods in Science, The Mathematical Association of America, 1977.

4 Οι δύο αυτοί γίγαντες της αγγλικής (και της παγκόσμιας!) Φυσικής έγραψαν τούτο το εγχειρίδιο για να βοηθήσουν τους σπουδαστές που ξεκινούσαν τις σπουδές τους στην συναρπαστική και δυσκολότατη Φυσική. Κυκλοφορούσε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του! Ευτυχώς που υπάρχει το τρισκατάρατο διαδίκτυο το οποίο μας επιτρέπει να το 'κατεβάσουμε' δωρεάν και να το αποθηκεύσουμε στους υπολογιστές μας,

Το μεγαλείο του αγώνα μας για την εξάλειψη των ακατανόητων διατυπώσεων.

Ακατανόητες⁵ διατυπώσεις βλέπουμε παντού. Σε εφημερίδες και σε περιοδικά, σε δοκίμια, σε κριτικές, σε κείμενα ειλαϊκευσης της Επιστήμης, σε οικονομικά έντυπα. Τις ακούμε σε τηλεοπτικές και σε ραδιοφωνικές εκπομπές, σε πολιτικά συνέδρια, σε αμφιθέατρα Πανεπιστημίων, σε panel αφιερωμένα στην διαχείριση πανδημιών, σε debates σχετικά με το περιβαλλοντικό πρόβλημα, σε διαδηλώσεις και σε αντι-διαδηλώσεις κ.ο.κ.

Τις διατυπώσεις αυτές ο Steven Pinker⁶ τις αποδίδει, κατά κύριο λόγο, σε κείνο που αποκαλεί **'κατάρα της γνώσης'** (**curse of knowledge**), δηλαδή στην δυσκολία του συγγραφέα (ή, του ομιλητή) να φανταστεί τι σημαίνει για κάποιον το να μην γνωρίζει εκείνο το οποίο ο συγγραφέας (ή, ο ομιλητής) γνωρίζουν. Η δυσκολία αυτή ενδέχεται να οφείλεται σε *εγωκεντρισμό* (όπου δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι κάποιος άλλος είναι δυνατόν να έχει διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων από την δική μας), σε *λανθασμένη συναίνεση* (*false consensus*) (όταν θεωρούμε ότι η δική μας απάντηση σε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα οφείλει να είναι η ίδια και για οποιονδήποτε άλλον), σε *ψευδαίσθηση διαφάνειας* (*illusory transparency*) (στην οποία παρατηρητές οι οποίοι γνωρίζουν (ο καθένας για τον εαυτό του) τα υπονοούμενα ενός ομιλητή θεωρούν ότι **όλοι οι άλλοι** ακροατές του ομιλητή τα γνωρίζουν επίσης) και, τέλος, σε *τυφλότητα του Νου* (*mindblindness*) (που είναι απουσία **θεωρίας του Νου**⁷ από το γνωστικό οπλοστάσιο του συγγραφέα (ή, του ομιλητή)). Το ζήτημα αυτό ο Pinker το παρουσιάζει με ελκυστικό και, κυρίως, **παιδαγωγικό** τρόπο ώστε να βοηθάει τον αναγνώστη να αποφεύγει σε ότι γράφει ο ίδιος τις ακατανόητες διατυπώσεις.

Να τονίσω, εδώ, ότι όταν ζητάμε από τους μαθητές μας να διατυπώνουν την θεωρία *με δικά τους λόγια* επιδιώκουμε ακριβώς να τους βοηθήσουμε να τις αποφεύγουν! Και σε τούτη μας την προσπάθεια έγκειται το **μεγαλείο** της δουλειάς μας.

Λίγα και καλά βιβλία συνδυασμένα με στοχευμένη καθημερινή εργασία για την αφομοίωσή τους αυτό είναι το **ασφαλέστερο** αντίδοτο στο εφιαλτικό burnout που απειλεί όλους τους εκπαιδευτικούς! *Ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ' εν τω ευ το πολύ!!*

Ηλιούπολη, 13 Ιουλίου 2022.

⁵ Συγκεκριμένες, παραπλανητικές, άστοχες κλπ...

⁶ THE SENSE OF STYLE (The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century), Penguin books, 2014 και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 3, σελ: 57-76.

⁷ Steven Pinker: How the Mind Works, Penguin books, 1997. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια πολύ εύληπτη Εισαγωγή σε αυτήν την απολύτως απαραίτητη στον εκπαιδευτικό γνώση!!